

БУГУНГИ КУНДА ДУНЁДА ҚИЗАМИҚНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Ровшанов Бунёд Уткирович

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш
маркази клиник ординатори

Искандарова Гульноза Тулкиновна

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази
Эпидемиология кафедраси мудир, т.ф.д., профессор

Рахманова Жамила Амановна

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази
Эпидемиология кафедраси доценти, т.ф.д.

Аннотация. Қизамиқ – кўзғатувчиси аспирацион юқиш механизмига эга бўлган, ўткир юқумли антропоноз вирусли касаллик ҳисобланади ва тана ҳароратининг кўтарилиши, интоксикация, конъюнктивалар ҳамда юқори нафас йўллариининг зарарланиши билан кечувчи, кўп миқдорда тошма ва шамоллаш аломатлари билан намоён бўлади. Тана ҳароратининг кўтарилиши, иситма, йўтал, тумов аломатлари, конъюнктивит, лунж шиллиқ қаватида Бельский – Филатов – Коплик доғини пайдо бўлиши катта ташхисий аҳамиятга эга ҳисобланади.

Қизмиқ бошқарилувчи касалликлар гуруҳига киришига қарамасдан, сўнгги вақтларда эмлаш қамрови камайгани сабабли, бутун дунё бўйлаб болалар орасида қизамиқ билан касалланганлар ва ундан ўлим хавфи ортиб бормоқда.

Калит сўзлар: Қизамиқ, тошма, вирус, эпидемиология, эмлаш.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Ровшанов Бунёд Уткирович

Клинический ординатор Центра развития профессиональных квалификаций
медицинских работников

Искандарова Гульноза Тулкиновна

Заведующая кафедра эпидемиологии Центра развития профессиональных
квалификаций медицинских работников, д.м.н., профессор

Рахманова Жамила Амановна

Доцент кафедры эпидемиологии Центра развития профессиональных
квалификаций медицинских работников, д.м.н.

Аннотация. Корь — острое инфекционное антропонозное вирусное заболевание с аспирационным механизмом передачи, характеризующееся высокой температурой тела, интоксикацией, поражением конъюнктивы и верхних дыхательных путей, большим количеством сыпи и простудных симптомов. Большое диагностическое значение имеют повышение температуры тела, лихорадка, кашель, симптомы насморка, конъюнктивита, появление пятен Бельского - Филатова - Коплика на слизистой оболочке щёку. Не смотря на то, что корь является одним из управляемых инфекций, на сегодняшний день идет высокий риск распространения заболевания среди детей и увеличивается риск смертельных исходов, что связано с низким охватом вакцинации.

Ключевые слова: Корь, сыпь, вирус, эпидемиология, вакцинация.

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF MEASLES IN THE MODERN WORLD

Rovshanov Bunyod Utkirovich

Rakhmanova Jamila Amanovna, Iskandarova Gulnoza Tulkinovna

The Center for the development of professional qualifications of medical workers

Abstract. Measles is an acute infectious viral disease with an aspiration transmission mechanism, characterized by high body temperature, intoxication, damage to the conjunctiva and upper respiratory tract, a large number of rashes and cold symptoms. Increased body temperature, fever, cough, symptoms of a runny nose, conjunctivitis, and the appearance of Belsky-Filatov-Koplik spots on the mucous membrane of the cheek are of great diagnostic importance.

Despite the fact that measles is one of the manageable infections, today there is a high risk of spreading the disease among children and an increased risk of deaths, which is associated with low vaccination coverage.

Keywords: Measles, rash, virus, epidemiology, vaccination.

Кириш: Қизамиқ дунёдаги энг юқумли касалликлардан бири бўлиб, касалликнинг юқумлилик индекси 90,0 % ни ташкил этади, яъни ҳар бир бемор у билан контактда бўлган (қизамиққа қарши иммунитетга эга бўлмаган) 10 нафар соғлом шахсдан 9 нафарига инфекцияни юқтиради [1].

Қизамиқ билан касалланмаган ёки унга қарши эмланмаганлар (хаёти давомида қизамиқни юқтириб олиш хавфи жуда юқори бўлади ва ҳар қандай ёшда ушбу касалликка чалиниши мумкин), ушбу касалликка қарши бир марта эмланганлар, шунингдек эмлаш тарихи номаълум бўлган шахслар ёхуд

серологик текширувда қизамиқ вирусига қарши антителолар аниқланмаганлар қизамиқ вирусини юқтиришга мойил бўлади.

Мақсад: Бугунги кунда дунёда қизамиқнинг эпидемиологик хусусиятларини ўрганиш.

Қизамиқ катталарда типик шаклда, ўрта оғир клиник шаклда кечади. Қизамиқнинг оғир шакллари болаларга нисбатан катталарда сезиларли даражада кўпроқ учрайди. Хомиладорларда касалликнинг кечишини ўрганиш натижаларига кўра, хомиладорлар хавф гуруҳи остидагилар ҳисобланади. Хомиладорларда қизамиқ оғир кечади ва муддатидан олдин (чала) туғилиш кўрсаткичлари юқори бўлади [2]. Шунингдек, хомиладорликнинг охирида аёлнинг касалланиши кузатилса, вирус трансплацентар юқиш йўли орқали болага ўтади ва бола қизамиқ белгилари билан туғилади [3]. Қизамиқнинг ҳар қандай шакли билан касалланган бемор инфекция манбаи ҳисобланади.

Бемор инкубацион даврининг охирги кунларидан (охирги 4 кун) то тошмаларнинг 4-кунига қадар бошқаларга қизамиқни юқтириши мумкин. Касалликнинг 5-кунидан бошлаб бемор юқумли ҳисобланмайди. Қизамиқ иккита шаклда урчайди – типик ва атипик (митигирланган, абортив, ўчирилган) шаклда.

Касалликнинг типик шаклида барча характерли белгилари сақланиб қолса, атипик шаклларида клиник аломатлар фарқ қилади. Хусусан, типик шаклдаги қизамиқ энгил, ўртача ва оғир бўлади, асоратлар билан ёки асоратларсиз кечади.

Атипик шакллар:

- митигирланган атипик қизамиқ. Инкубацион даврида профилактика мақсадида қизамиққа қарши иммуноглобулин юборилган ёки қизамиққа қарши иммуноглобулинларни ўз ичига олган қон қуйилган одамларда учрайди. Ушбу турдаги касалликда катарал давр йўқ, тана ҳарорати максимал 38°C гача кўтарилади, Филатов-Копликов доғлари ҳосил бўлмайди. Касаллик тезда ва асоратсиз ўтиб кетади;

- абортив атипик қизамиқ. Тана ҳарорати кўтарилади ва 3-4 кун давомида тушмайди. Тошмалар кўп бўлмайди, оч пушти рангда, фақат тананинг юқори қисмида ва юзида пайдо бўлади. Бемор 4-5 кун ичида соғаяди;

- ўчирилган (хира) атипик қизамиқ. Бемор озгина ҳолсизликни ҳис қилади. Тошма пайдо бўлмайди. Фақат энгил бурун битиши кузатилиши мумкин;

- асимптоматик шакли – ҳеч қандай тарзда ўзини намоён қилмайди. Лаборатория текширувларини ўтказиш орқали ташхис қўйилади.

Касалликнинг ўзига хос бўлган клиник белгилари маълум ташхисий аҳамиятга эга. Жумладан, қизамиқда тошмаларнинг босқичма-босқич тошиши кузатиладик, касалликнинг биринчи куни юз ва бўйин терисида, иккинчи куни тана ва қўлларда, учинчи куни эса, оёқларда тошади.

Тана ҳароратининг кўтарилиши, иситма, йўтал, тумов аломатлари, конъюнктивит, лунж шиллик қаватида Бельский – Филатов – Коплик доғини пайдо бўлади.

Қаттиқ танглайда, бодомча безида, лунжнинг ички қисмида энантемалар кузатилади.

Тошмалар доғли – папулалари бўлиб, бир-бирига қўшилади (ўзгармаган тери юзасида).

Тошмалар босқичма – босқич пайдо бўлади: 1-2 - кунлари юзда, қулок ортида, бўйинда, кўкракнинг юқори қисмида. 2-3 - кунлари танада, қўлларнинг юқори қисмида. 3-4 - кунлари эса, қўл-оёқ териларида тошади ва бу ҳолат қизамиқ касаллигига хосдир [4].

Сўнгги вақтларда эмлаш қамрови камайгани сабабли, бутун дунё бўйлаб қизамиқ билан касалланганлар ва ундан ўлимлар сони ортиб бормоқда [5].

Қизамиққа қарши эмлаш қамровининг сўнгги кўп йилликда пасайиб бориши ҳисобига 2022 йилда қизамиқ билан касалланганлар сони (2021 йилга нисбатан) 18 фоизга, ушбу касалликдан вафот этганлар сони эса, 43 фоизга ошган. Жаҳон соғлиқлини сақлаш ташкилоти ва АҚШ Касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш марказларининг (CDC) янги ҳисоботида ушбу касалликка чалинганлар сони 9 миллион, ўлимлар сони 136 000 та ҳолатни ташкил этади, уларнинг аксарияти болалардир. 2023 йилда ҳам дунёда ва Европа минтақасида қизамиқ бўйича эпидемиологик вазият оғирлигича қолди.

Жаҳон соғлиқлини сақлаш ташкилоти томонидан қизамиқ ва қизилча касаллиги бўйича эълон қилинган маълумотларга кўра, 153 та давлатида, хусусан, Россия, Франция, Грузия, Украина, Италия, Сербия, Греция ҳамда республикаларга кўшни бўлган Тожикистон, Қирғизистон ва Қозоғистонда эпидемиологик вазият мураккаблашганлиги хабар қилинган [6]. 2022 йил охирида эса, дунёда 155 000 ҳолатда қизамиқ, 2023 йилнинг 10 ой давомида эса 103 720 ҳолат қайд этилган..

Маълумотларга кўра, Россияда 2023 йилнинг январидан сентябригача қизамиқ билан касалланган 8073 та ҳолат аниқланган. Бу кўрсаткич 2015 йилдан бери энг юқори кўрсаткич бўлган [7]. ЖССТ экспертларининг фикрича, бу ҳолатларнинг асосий сабаби эмлашдан бош тортганлар сонининг ортишидир. Чунки вакциналар касалликлардан ҳимоя қилади. Болалар учун қизамиқ хавфи барқарор ўсишда давом этмоқда. 2022 йилда 37 та давлатда кенг қўламли ва оғир кечувчи эпидемиялар юзага келган (2021 йилда худди шундай ҳолатлар 22 та давлатда кузатилган). Ушбу ҳолатларнинг 28 таси ЖССТнинг Африка минтақасида, 6 таси Шарқий Ўрта ер денгизи мамлакатларида, 2 таси Жанубий-Шарқий Осиё мамлакатлари ва 1 таси Европа минтақасида юзага келган.

«Қизамиқ эпидемияси ва ўлим ҳолатларининг кўпайиши хайратланарли, аммо, афсуски, сўнгги йилларда биз кузатаётган эмлаш даражасининг пасайишини ҳисобга олсак, кутилмаган ҳолат эмас», — дея таъкидлаган АҚШ Касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш марказининг глобал эмлаш бўлими директори Жон Вертефей ўз ҳисоботида. Ҳисобот муаллифларининг қайд этишича, қизамиққа қарши икки дозали вакцина ёрдамида унинг олдини олиш мумкин. 2022 йилда вакцинанинг биринчи дозаси билан глобал қамраб олиш 83% ни ташкил этди, бу аҳолини эпидемиялардан ҳимоя қилиш учун зарур бўлган 95% дан анча кам. «Энг кам эмлаш кўрсаткичлари 66% бўлиб, қизамиқдан ўлим хавфи юқори бўлган кам даромадли мамлакатларда қайд этилишда давом этмоқда. Бу мамлакатларда эмлаш кўрсаткичлари пандемия даврида пасайганидан кейин қайта кўтарилмади», — дейилади ҳисоботда. 2022 йилда қизамиққа қарши эмлашнинг биринчи дозасини ўтказиб юборадиган 22 миллион боланинг ярмидан кўпроғи 10 та давлатда яшайди (Ангола, Бразилия, Конго Демократик Республикаси, Эфиопия, Ҳиндистон, Индонезия, Мадагаскар, Негерия, Покистон ва Филлиппин). Пандемиядан кейин кам даромадли мамлакатларда қизамиққа қарши эмлаш қамровининг такланмаганлиги огоҳлантириш кўнғироғи ва зурур чоралар кўришни тақозо этади. Бежизга қизмиқни “тенгсизлик вируси” деб аташмаган. ЖССТнинг Иммунизация, вакциналар ва биологиялар департаменти директорининг таъкидлашича “Қизамиқ вируси бу касалликдан ҳимояланмаганларни топадиган ва уларга ҳужум қиладиган инфекция”. “Бутун дунёдаги болалар қаерда яшашидан қатъий назар, ҳаётини сақлаб қоладиган қизамиққа қарши эмлаш билан ҳимояланиш ҳуқуқига эга”. CDC ва ЖССТ барча мамлакатларни болаларни қизамиқ ва бошқа эмлаш билан олдини олиш мумкин бўлган касалликларга қарши эмлашга чақиради ва глобал манфаатдор томонларни мамлакатларга ўзларининг энг заиф жамоаларини эмлашда ёрдам беришга ундайди. Бундан ташқари, эпидемияларнинг олдини олишга ёрдам бериш учун глобал, минтақавий, миллий ва маҳаллий даражадаги барча глобал соғлиқни сақлаш ҳамкорлари эпидемияларни тезда аниқлаш ва уларга жавоб бериш учун кучли кузатув тизимлари ва эпидемияга жавоб бериш қобилиятига сармоя киритишлари керак деб ҳисоблайди [8].

Қизамиққа қарши вакцина 1963 йилда яратилган. Ўша пайтда маълум бир ҳудудда қизамиқ тарқалишини тўхтатиш учун етарли бўлган аҳоли иммунитетини даражаси тахминан 55% деб баҳоланган ва вакцинанинг бир дозаси етарли бўлади деб тахмин қилинган [9]. Эмлаш ишлари кенг тарқалишидан олдин, 20-асрнинг ўрталарига қадар, қизамиқнинг катта эпидемиялари ҳар 2-3 йилда содир бўлган, 10 ёшгача бўлган одамларнинг 90% дан ортиғи қизамиқ билан касалланган (аксарият ҳолларда яққол клиник кўринишлар билан). Касаллик

даврий равишда кузатилиб тарган ва 20-аср давомида одатда бир хил даражада сақланиб қолган (масалан, 1910 йилларда ва 1958-1962 йилларда АҚШда йилига 100 000 аҳоли сонига тахминан 290-310 тадан 200-700 та ҳолатларгача ўзгариб турган).

Шу билан бирга, ривожланган мамлакатларда бир қатор тиббий ва ижтимоий-иқтисодий омиллар таъсирида қизамиқдан ўлим доимий равишда камайиб борган (масалан, АҚШда ўлим кўрсаткичи 1910 йиллардаги 2,1 % дан 1958-1962 йилларда 0,085% гача камайган, Англияда 1958-1962 йилларда ўлим даражаси 0,02 % гача камайган [10, 11, 12]. 1978 йилда CDC АҚШда тўрт йил ичида қизамиқни йўқ қилишни мақсад қилиб қўяди. 1989 йилда эмланган мактаб ўқувчилари орасида бир қатор қизамиқ эпидемияларидан сўнг, қайта эмлаш жорий этилади.

2000 йилда Қўшма Штатларда йилига тахминан 100 та қизамиқ касаллиги (1999-2001 й.) даражасида эндемик қизамиқ йўқ қилинган деб эълон қилинган [13]. 1980-1990 йиллар давомида глобал эмлаш қамрови 40,0 % дан 80,0 % гача кўтарилади. Қизамиқни назорат қилиш стратегияси мунтазам эмлаш, муайян ҳудудлар ва аҳоли гуруҳлари учун фавқулодда эмлаш кампаниялари, А витамини билан таъминлаш, беморларни парвариш қилиш ва вазиятни текширишни ўз ичига олган. Дунё бўйлаб қайд этилган қизамиқ билан касалланиш ҳолатлари сони 1983 йилдаги 4 миллиондан 1994 йилда 800 мингга тушади, тахминан 1998 йилга қадар бу даража сақланиб қолган, бироқ йилига 800 минг қизамиқ билан касалланиш ҳолатлари қайд этилган бўлса, баъзи тахминий моделларга кўра ҳақиқий касалланиш 36 миллион ҳолат ва ўлим даражаси 0,9-1 миллион ҳолатга баҳоланган, қизамиқ болалар ўлимнинг 7 фоизини ташкил қилган [14]. Дунёда 2018—2019 йилларда қизамиқнинг кўплаб авж олиш ҳолатлари кузатилган. 2018 йилда Европада қизамиқ билан касалланганлар сони 10 йил ичида энг юқори даражага етади. Йилига касалланганлар сони 82 минг кишини ташкил этиб, 72 та ҳолат ўлимга олиб келган. 2000-2017 йилларда минтақада касалланиш 4-58 мингтани ташкил этган. Европа Иттифоқи мамлакатларида жами 12 мингга яқин одам қизамиқ билан касалланади (ташхисларнинг 70 фоизи лаборатория усулида тасдиқланган), 47 % ҳолатларда 15 ёшгача бўлганлар, камида 6% ҳолларда қизамиқ мамлакатга ташқаридан кириб келган.

Украинадаги қизамиқ эпидемияси 46 мингдан ортиқ одамни (бошқа маълумотларга кўра - тахминан 30 минг киши) қамраб олган, беморларнинг ярмидан кўпи болалар бўлган. Ўшанда Украина Соғлиқни сақлаш вазирлиги мамлакатдаги санитария-эпидемиологик вазиятни яхшилаш учун аҳолининг камида 90 фоизи эмланиши кераклигини эълон қилади [15, 16, 17, 18, 19]. Бразилияда, 2016 йилда минтақани “қизамиқдан ҳоли ҳудуд” деб эълон қилгандан сўнг, 2018 йилда 10 мингдан ортиқ касаллик қайд этилган [18].

АҚШда 2018 йилда касалликлар сони 2017 йилга нисбатан 6 баробар ошиб, 790 та ҳолатга етган. 2019 йилда Нью-Йорк штатида қизамиқ эпидемияси туфайли фавкулудда ҳолат эълон қилинган. Касалликнинг кенг тарқалиши (150 дан ортиқ ҳолатлар) аҳолининг диний сабабларга кўра эмлашдан бош тортиши оқибати бўлган. Вашингтон, Калифорния, Техас ва Иллинойс штатларида (АҚШда жами - январь-март ойларида 300 дан ортиқ ҳолат) касалликлар авж олганидан кейин эмланмаган шахсларнинг жамоат жойларига борганлиги учун 500 доллар жарима ва олти ойгача қамок жазоси жорий этилган.

Вояга етмаганларнинг мактаблар, савдо марказлари, ресторанлар ва ибодатхоналарга кузатувчисиз киришини 30 кунга тақиқлаш тўғрисида қарор қабул қилинган, ушбу тартиб кейинчалик тўхтатилган [16, 18]. Россия Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотларига кўра, 2018 йилда мамлакатда 2538 нафар шахс қизамиқ билан касалланган. ЖССТ маълумотларига кўра, 2018 йилда Россияда 7 мингдан ортиқ қизамиқ ташхиси қўйилган (2013-2014 йиллардаги кўрсаткичлардан 2-3 баравар кўп), аммо лаборатория томонидан тасдиқланган ҳолатлар сони 2125 та (2013-2014 йилларга нисбатан бир оз камроқ) [16, 20, 21].

Европа Иттифоқида 2018 йилда фақат тўртта давлат қизамиққа қарши вакцинанинг икки дозасини тавсия этилган (95% дан ортиқ) даражада қамраб олишга эришган бўлса, Европа минтақасида касалликнинг авж олиши арафасида қизамиққа қарши вакцинанинг иккинчи дозасини қамраб олиш рекорд даражага етган (90%) ва биринчи доза билан эмлаш қамровини оширган (95% гача) [22, 17, 19].

Профилактика. Қизамиқ фақат одамдан одамга юқиши, ишончли ташхис қўйиш мумкинлиги ва мавжуд вакциналар касалликнинг тарқалишини камайтиришда жуда самарали бўлганлиги сабабли, қизамиқни бутунлай элиминациясига эришиш мумкин эди [23]. Бугунги кунда, мамлакатда қизамиқни бутунлай элиминациясига эришиш учун унинг ҳар бир туманида вакцина билан эмлаш қамрови даражаси камида 95.0 % бўлиши керак. Аҳолининг 95.0 % дан ортиқ қатламини қизамиқ касаллигига қарши эмлаш билан қамраб олиш касалликнинг олдини олиш чора-тадбирларининг энг муҳими ҳисобланади. ЖССТ 2019 йилда вакцинадан иккиланишни соғлиқ учун 10 та таҳдиддан бири деб айтган [24].

Қизамиққа қарши эмлаш жуда самарали ҳисобланади. Вакцинанинг ҳимоя таъсири узок йиллар давом этади ва у қизамиқ билан касалланган бемор билан контактда бўлгандан кейин бир неча кун ичида қўлланилганда касалликдан ҳимоя қилиши мумкин. Бугунги кунда қизамиққа қарши бир нечта тирик вакциналардан фойдаланилади. Бир дозадан кейин тўққиз ойлик болаларнинг 85 фоизи ва ўн икки ойлик болаларнинг 95 фоизи иммунитетга эга бўлади. Биринчи

дозадан кейин иммунитет ривожланмаган деярли ҳар бир киши иккинчи дозадан кейин етарли даражада иммунитетга эга бўлади [25, 26].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти болаларга биринчи эмлашни касаллик кенг тарқалган ҳудудларда тўққиз ойлигида ва касаллик тарқоқ ҳолатларда учрайдиган ҳудудларда ўн икки ойлигида олишни тавсия қилади, илгари ривожланган мамлакатларда эмлаш ишлари бола ҳаётининг 12 ва 18 ойи оралиғида амалга оширилган.

Эпидемия ҳолатларида болаларни олти ойликдан бошлаб эмлаш мумкин (бу ҳолдаги эмлаш икки дозалик эмлашнинг биринчи дозаси ҳисобланмайди) [27]. Касаллик ҳолатлари кузатилганда, 1 ёшдан ошган барча эмланмаган контактдаги шахсларга шошилишч вакцина профилактикаси буюрилади, агар қарши кўрсатмалар мавжуд бўлса, иммуноглобулин тайинланади.

Касаллик ўчоғида эпидемияга қарши комплекс чора-тадбирлар мужмуаси:

касаллик ўчоғининг чегарасини аниқлаш мақсадида, касаллик манбаини ҳамда бемор билан контактда бўлганларни (эҳтимолий ёки тўғридан-тўғри контактда бўлганларни) аниқлаш;

ҳар бир ҳолат эпидемиологик текширувдан ўтказилади (шошилишч хабарнома олингандан сўнг, 24 соат ичида) [28];

инфекция манбаини бутун юқумли даврида (тошмаларнинг 4-кунига қадар) алоҳидалаш;

қизамиқ касаллигини фаол аниқлаш, беморни клиник кўрсатмага асосан шифохонага ётқизиш ташкиллаштирилади;

мулоқотда бўлганларнинг эмлаш таҳлилинини ўтказиш, бемор билан контактда бўлган болалар ва болалар билан ишлайдиган катталарни (илгари қизамиқ билан касалланган, эмланган, қизамиқга қарши антителалар титри 1:5 ёки ундан юқори бўлган серопозитив шахслар бундан мустасно) 17 кун давомида бошқа болалардан ажратиш (иммуноглобулин тайинланганда - 21 кун). Тезкор профилактика мақсадида иммуноглобулин тайинлаш 3 ойдан 12 ойгача бўлган болалар ва ҳомиладор аёлларга бемор билан мулоқотда бўлгандан кейин, дастлабки 5 кун ичида амалга оширилади;

аниқланган бемор ва гумон қилинганлардан қон олиб, вирусологик лабораторияга йўлланма билан юборилади;

эпидемиологик кўрсатма бўйича қўшимча эмлаш ишлари ўтказилади [28].

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Корь. Всемирная организация здравоохранения (29 ноября 2018). Дата обращения: 30 марта 2019.
2. С.А.Амиреев. Эпидемиология. Алмата, 2022. 188-с.

3. Быстрякова Л.В. Корь. Инфекционные болезни у детей / Под ред. В.Н. Тимченко. – СПб: Спецлит, 2012. – С. 81–91.
4. Ҳ. Б.Сапаров, М.И. Раҳмонов. Юқумли касалликларнинг клиник – эпидемиологик ташхисоти. Тошкент, 2014.
5. <https://www.who.int/ru/news/item/16-11-2023-global-measles-threat-continues-to-grow-as-another-year-passes-with-millions-of-children-unvaccinated>.
6. <https://www.who.int/ru/news/item/16-11-2023-global-measles-threat-continues-to-grow-as-another-year-passes-with-millions-of-children-unvaccinated>.
7. <https://medvestnik.ru/content/news/V-Rossii-koru-zabolelo-rekordnoe-chislo-detei-minimum-s-2015-goda.html> \t "_blank.
8. <https://www.who.int/ru/news/item/16-11-2023-global-measles-threat-continues-to-grow-as-another-year-passes-with-millions-of-children-unvaccinated>.
9. Epidemiologic basis for eradication of measles in 1967 : [арх. 30 октября 2017] // Public Health Rep.. — 1967. — № 3 (82) (март).
10. The Importance of Measles as a Health Problem : [арх. 1 июля 2019] // Public Health Nations Health. — 1962. — № 2 (52) (февраль).
11. Achievements in Public Health, 1900-1999 Impact of Vaccines Universally Recommended for Children -- United States, 1990-1998. CDC. Дата обращения: 29 марта 2019.
12. Evolution of Measles Elimination Strategies in the United States:// The Journal of Infectious Diseases. — 2004. — № 189 (май).
13. Measles history. // CDC
14. Considerations for Viral Disease Eradication Lessons Learned and Future Strategies, 2002. Дата обращения: 31 марта 2019.
15. Measles — Reported cases by WHO region. Архивировано 28 августа 2017 года. // Global Health Observatory data repository.
16. "Вспышка кори по всему миру. Какие меры принимают в разных странах". *Би-би-си*. 2019-03-28.
17. Корь в Европе: рекордное число заболевших и рекордные показатели иммунизации. www.euro.who.int (7 февраля 2019).
18. Alarming global surge of measles cases a growing threat to children. // UNICEF
19. Measles and rubella monitoring — January 2019. // European Centre for Disease Prevention and Control.
20. Measles — Number of cases // WHO — regional office for Europe
21. Measles — Number of measles laboratory confirmed // WHO — regional office for Europe.
22. ВОЗ предупредила о рекордном уровне заболеваемости корью в Европе &124; новостной портал. Дата обращения: 5 сентября 2018.

23. <https://web.archive.org/web/20150802004215/http://measlesrubellainitiative.org/wp-content/uploads/2013/06/A-Feasible-Goal.pdf>.
24. Десять проблем здравоохранения, над которыми ВОЗ будет работать в 2019 году. ВОЗ (2019). Дата обращения: 29 марта 2019.
25. Mina M. J., Metcalf C. J., de Swart R. L., Osterhaus A. D., Grenfell B. T. Long-term measles-induced immunomodulation increases overall childhood infectious disease.
26. <http://www.who.int/wer/2009/wer8435.pdf>
27. <https://web.archive.org/web/20150802004215/http://measlesrubellainitiative.org/wp-content/uploads/2013/06/A-Feasible-Goal.pdf>
28. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирининг 2015 йил 27 январдаги «Бошқарилувчи юқумли касалликларнинг иммунопрофилактикасини ташкил этиш ва ўтказиш». 3-илова.